

MA'NAVIY XURUJLARNING MILLIY MENTALITETIMIZGA TA'SIRI

Чернова Татьяна Алексеевна

Преподаватель русского языка. Самаркандский институт экономики и сервиса

Аброров Жахангирхан

студент 1 курса Самаркандского института экономики и сервиса.

Курбанмуродов Абдулла

студент 1 курса Самаркандского института экономики и сервиса.

Джораев Нодиржон – студент 1 курса Самаркандского института экономики и сервиса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399533>

"Ilmi yo'q, zamonaviy texnologiyalarni bilmaydigan, tushunmaydigan xalqlar o'z-o'zidan taraqqiy qilgan xalqlar bosimi ostida yo'q bo'lib ketadilar. Bu kurash millatlar uchun hayot-mamot jangidir! Bu qon to'kilmaydigan, qurol ishlatilmaydigan ko'zga ko'rinmas urushda faqatgina ilmu-fan, sanoat rivoji bilangina g'olib chiqish mumkin"

Ismoil Gaspirinskiy — Turkiy xalqlarning buyuk ma'rifatchisi, jadidchilikning otasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin oshishi, ovozli va videotasvirli ma'lumotlarning ko'payishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy madaniyat elementlarini hayotimizning har bir sohasiga kirib kelishi, Ta'lim tizimimizning hozirgi holati, unda ruy berayotgan o'zgarishlar, o'quvchi va talabalarning ustoz-murabbiylarga nisbatan munosabatlari masalalari borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv jarayonlari, ommaviy madaniyat, axborot xurujlari, munosabatlar, o'zlashtirish, rivojlangan, ta'lim-tarbiya sohasi, bilim olish, foydalanuvchilar, imkoniyatlar, salbiy jihatlari.

Abstract: In this article, the sharp increase in the number of social network users, the increase in audio and video information, the penetration of elements of mass culture through social networks into every area of our lives, the current state of our education system, the changes taking place in it, the students' the issues of relations with teachers-coaches were discussed.

Keywords: globalization processes, mass culture, information attacks, relations, mastering, advanced, educational sphere, knowledge acquisition, users, opportunities, negative aspects.

Аннотация: В данной статье резкое увеличение числа пользователей социальных сетей; увеличение аудио- и видеoinформации,

проникновение элементов массовой культуры через социальные сети во все сферы нашей жизни, современное состояние нашей системы образования, обсуждались происходящие в нем изменения, вопросы взаимоотношений студентов с педагогами-тренерами.

Ключевые слова: процессы глобализации, массовая культура, информационные атаки, отношения, освоение, опережающий, образовательная сфера, получение знаний, пользователи, возможности, негативные аспекты.

Hozirda butun dunyoda ruy berayotgan globallashuv jarayonlari, siyosiy holatlarning keskinlashuvi, ijtimoiy-iqtisodiy aloqalarning yanada yaqinlashuvi, xususan ommaviy madaniyatning ta'sirini ijtimoiy tarmoqlar orqali kuchayib borishi milliy mentalitetimizga ma'naviy xurujlarning yanada oshib borishiga sabab bo'lmoqda.

Internet tarmog'ining xizmat turlarining ko'payishi, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin oshishi, ovozi va videotasvirli ma'lumotlarning ko'payishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy madaniyat elementlarini hayotimizning har bir sohasiga kirib kelishi, turli ma'lumotlarni noto'g'ri talqin etilishi, axborot xurujlarini keskin oshib ketishi kabilar bizning milliy ma'naviyatimizga ham ta'sir qilmoqda. Bu ta'sirlarni quyidagi yo'nalishlarga bo'lib tahlil qilishimiz mumkin:

- oilada er-xotin munosabatlarini buzilishi
- ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarni buzilishi
- ustoz va shogirdlar orasidagi munosabatlarning buzilishi
- olimlar va omma o'rtasidagi munosabatlarning buzilishi.

Bizning milliy qadriyatlarimizda oila va oilada er-xotin munosabatlari azaldan muqaddas hisoblanib kelinadi. Oila qurishga yengil-yelpi qarash, oila qurishga ma'nan tayyor bo'lmasdan oila qurish, oilada erkak va ayol o'z vazifalarini bilmasliklari, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yot madaniyatlarga ko'r-ko'rona ergashish kabilar ajrimlar sonini keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari yana bir eng zararli ta'siri oilada farzand tarbiyasiga ham salbiy ta'sir qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan axborot xurujlarining yana bir yo'nalishi oilada ota-ona va farzandlar orasidagi munosabatlarning buzilib borayotganligi bilan izohlanadi. Ota-onalar farzand tarbiyasida bajarishi lozim bo'lgan ishlarni bilmasliklari, e'tibor qilinishi lozim bo'lgan ko'p jihatlariga e'tiborsiz bo'lishlari, oilada farzand tarbiyasi uning tug'ilishidan oldin boshlanishligi, farzand tarbiyasi eng muqaddas vazifalarimizdan biri ekanligini tushunib yetishlari juda

muhim masala bo'lib hisoblanadi. Farzandimizga kunlik ajratadigan vaqtimiz juda kam bo'lib, u ham ertalabki nonushta yoki kechki ovqatlanish paytidagi qisqa muddatlardan iborat xolos. Bu esa ularning ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketishiga, turli yot g'oyalar ta'siriga tushishiga, ruhiy holatini yomonlashuviga, ota-onasini hurmat qilmasligiga, ommaviy madaniyatning salbiy jihatlari ta'sirida bo'lishiga sabab bo'ladi.

Xalqimizda ustoz-shogird munosabatlari azaldan muqaddas sanalib kelingan. Mana shu munosabatlar yaxshi rivojlangan, o'rniga quyilgan davrlarda yoki holatlarda har bir sohada iqtidorli mutaxassislar yetishib chiqqanlar. Bu rishtalarni uzilishi yoki rolini pasaytirilishi avvalambor ta'lim-tarbiya sohasiga ham katta zarar yetkazadi. Shuning uchun "Ustoz – otangdek ulug'" kabi maqollar ishlatiladi. Ta'lim tizimimizning hozirgi holati, unda ruy berayotgan o'zgarishlar, o'quvchi va talabalarning ustoz-murabbiylarga nisbatan munosabatlarining naqadar achinarli ahvolda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunday holatlarning kelib chiqishiga yuqorida aytib o'tilgan er-xotin munosabatlarining yomonlashuvi hamda ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarni buzilishining oqibatida oilada tarbiya muhitini yo'qolib borishi natijasida kelib chiqmoqda. Bu ta'lim tizimiga berilayotgan katta zarbadir.

Axborot xurujlarining yana bir yo'nalishi olimlar va omma o'rtasidagi munosabatlarning buzish doirasida olib borilmoqda. Chunki olimlar ommani zulmatdan yorug'likka olib chiquvchi, doimo to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi nurli mayoq singaridirlar. Olimlarni obro'sizlantirish, ular haqida yolg'on xabarlar tarqatish halqning ularga nisbatan ishonchsizligini keltirib chiqaradi va pirovard natijada ilmli insonlarga xalqning ergashmasligiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida barcha sohaga xususan ta'lim tarbiya sohasiga, ma'naviyatimizga katta zarar bo'lib xizmat qiladi.

Bu kabi axborot xurujlari, ma'naviy zararlar asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, kundalik vaqtini katta qismini shunga sarflash, insonni real hayotdan tashqari virtual hayotda ham yashashiga sabab bo'lmoqda. Bu esa inson psixikasiga ta'sir qiladi, ommaviy madaniyatning zararli ta'sirlariga ergashishiga sabab bo'ladi, ayniqsa yoshlarda bu holat chuqur qaramlikni keltirib chiqaradi va alaloqibat yuqorida keltirib o'tilgan ma'naviy xurujlar ta'siriga tushishga sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarning zararli tomonlaridan biri bir kunda inson juda katta hajmdagi axborotlar oqimi bilan to'qnashadi, masalan juda ko'p videotasvirli har xil turdagi foydasiz ma'lumotlarni ko'radi. Bu esa o'z navbatida ong ostiga ta'sir

qiladi, manqurtlashuviga sabab bo'ladi va inson o'zi bilmagan holda yuqoridagi axborot xurujlarining ta'sirida bo'ladi.

Bunday ma'naviy va axborot xurujlarining ta'siriga tushmaslik uchun inson ularga o'z fikri va munosabatini bildira olishi, o'zi ham yetarli darajada bilimga, mantiqiy fiklashga, o'z mustaqil fikriga ega bo'lishi hamda tizimli tahlil qila olish kabi xususiyatlarni shakllantirgan bo'lmog'i lozim. Bu hozirgi axborot asrida juda muhim hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlarimizni umumlashtirgan holda qo'yidagi xulosa va takliflarimizni beramiz. Albatta bular tavsivaviy xarakterga ega bo'lib, yanada rivojlantirish, takomillashtirish va qo'shimchalar kiritish mumkin bo'ladi.

- oilada er-xotin munosabatlarini mustahkam bo'lishini ta'minlash maqsadida ular oiladagi o'z burch va majburiyatlarini ongli anglab yetmog'liklari, o'zaro hadyalar ulashib turishlari, o'zaro gaplashib o'tirish uchun alohida vaqt ajratishlari, erning ayoliga va ayolning eriga o'tli qarashi, ishga ketayotganda iliq xayrlashuv va ishdan qaytganda iliq ko'rishuvi, erkak ayolni maqtab turishi, uni hamma narsadan qizg'onishini odob bilan izhor qilishi, ba'zi ishlarda ayolga ko'maklashishi, shirin so'zli bo'lishligi, suhbat uchun hych kim xalaqit bermaydigan tinch joy tanlashi, o'rtadagi muhabbat me'yorida bo'lishiga e'tibor berish, er-xotin bir-biriga og'ir damlarda dalda bo'lishi kabi jihatlarga e'tibor berishliklari lozim.

- ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarni buzilmasligi, farzandning odob-axloqli va solih bo'lishligiga erishish maqsadida ota-onalar iloji boricha ko'proq vaqtlarini farzandlariga ajratishlari, avvalambor ularning tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanishlari, o'zlari shaxsiy na'muna bo'lishlari, ularning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilishlari, din ahkomlari va ijtimoiy odob-axloq qoidalaridan boxabar qilib borishlari, kimlar bilan o'rtoqlashayotganliklarini bilib, tergab turishlari, ijtimoiy tarmoqlarda ishlash vaqtlarini nazorat qilishlari, kitob o'qishga qiziqtirib borishlari, turli tillarni o'rganishga sharoit yaratib berishlari, biron kasb-hunarni egallashlariga harakat qilishlari va yuqoridagi ma'naviy va axborot xurujlarining zararli oqibatlaridan ogohlantirib borishlari kerak bo'ladi.

- ustoz va shogirdlar orasidagi munosabatlarning buzilmasligida ularni doimo uzviy aloqada bo'lib turishlari, shogirdning ustozga nisbatan hurmatda bo'lishi, ustozning shogirdga mehribon va shavqatli bo'lishi, shogird ustozni berayotgan bilim va o'g'itlarni qunt bilan o'zlashtirishi, ustoz shogirdining aqliy va ruhiy holatidan boxabar bo'lib turishi, dialog shaklidagi suhbatlar natijasida ilmning qalbdan qalbg'a ko'chishiga erishish kabilar muhim hisoblanadi.

- olimlar va omma o'rtasidagi munosabatlarning doimo yuksak darajadagi munosabatda bo'lishi ziyolilarni jamiyatda yetakchi rolida bo'lishlari, xalqning bilim va ma'naviy saviyasini oshib borishi, olim insonlarning hurmati va e'tiborini o'z o'rniga quyish, olim insonlarga doimo har bir sohada ergashish, ularning ilmlari va tajribalaridan o'z o'rnida foydalanib borish kabi ishlar bu sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlardan hisoblanadi.

Albatta axborot asrida axborotga egalik qilish, uni saqlash, tahlil qilish, axborotni boshqara olish ko'nikmalariga ega bo'lish, axborot xurujlariga nisbatan ma'naviy-mafkuraviy immunitetni shakllantirish kabi ishlar juda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu kabi masalalar bilan jamiyatning har bir a'zosi o'z imkon darajasida shug'ullanib borishligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020 y., 07/20/4884/1484-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun". O'RQ-637-son. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son).
3. Ижтимоий одоблар. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тошкент «Hilol-Nashr». 2012 йил.
4. Оилада фарзанд тарбияси. Усмонхон Алимов. Тошкент «Мовароуннаҳр». 2014 йил.
5. Интернет таҳдидларидан ҳимоя. Муҳаммад Амин Яҳё. Тошкент. "Movarounnahr" нашриёти 2016 йил.
6. Медиатаълим. Услубий қўлланма. Н.Муратова, М.Отамуродова, П.Омонова. -Тошкент, 2022.